

Artigo

Pesquisa em clima escolar: análise da produção científica no âmbito da pós-graduação brasileira

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19422074>

Jefferson Akira Yuke Santos

<https://orcid.org/0009-0001-5859-090X>

Karen Luisa de Freitas Della Vittoria Duarte

<https://orcid.org/0009-0002-0440-7767>

Ali Antonio Abrão Junior

<https://orcid.org/0009-0009-2748-6788>

Michel Mott Machado

<https://orcid.org/0000-0002-3444-8271>

Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar a produção científica brasileira sobre o clima escolar, com ênfase em dissertações e teses defendidas entre 2000 e 2024 nos programas de pós-graduação *stricto sensu*. A pesquisa adota uma abordagem cientométrica, baseada em levantamento realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando os descritores “clima escolar”, “clima da escola” e “clima organizacional da escola”. Após filtragem temática e por área de conhecimento, foram identificadas 134 produções relevantes para o campo educacional. Os resultados evidenciam o predomínio de dissertações oriundas de programas de mestrado acadêmico, com concentração na região Sudeste, especialmente na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), PUC-Rio, UFMG e UNESP-Marília. Também, se destaca a recorrência de orientadores e instituições com atuação consolidada na temática. A abordagem qualitativa foi a mais adotada nas investigações, em consonância com o caráter subjetivo e multidimensional do clima escolar. A análise apresentada contribui para a compreensão das direções, padrões e lacunas na produção científica nacional sobre o tema, oferecendo subsídios para futuras pesquisas e o fortalecimento de práticas educativas voltadas à construção de ambientes escolares mais positivos e eficazes.

Palavras-chave: Clima escolar. Educação. Pós-graduação.

Abstract

This article aims to analyze Brazilian scientific production on school climate, focusing on master's dissertations and doctoral theses defended between 2000 and 2024 in graduate programs. The research adopts a scientometric approach, based on data collected from the CAPES Catalog of Theses and Dissertations, using the descriptors "school climate," "school environment," and "organizational school climate." After thematic and area-based filtering, 134 academic works linked to the field of Education were selected. The findings indicate a predominance of dissertations from academic master's programs, with a geographic concentration in the Southeast region—particularly at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF), PUC-Rio, UFMG, and UNESP-Marília. Several faculty members were identified as recurring advisors in the field. The qualitative approach was the most frequently adopted, aligning with the subjective and multidimensional nature of school climate. The analysis provides an overview of thematic, methodological, and institutional trends in Brazilian research, offering insights that may support future studies and strengthen educational practices aimed at fostering more positive and effective school environments.

Keywords: School climate. Education. Graduate studies.

1 Introdução

A escola, enquanto instituição social, transcende a mera função de transmitir conhecimento. Ela se configura como um complexo sistema de interações humanas, onde a dinâmica das relações e a percepção coletiva do ambiente, influenciam profundamente os processos de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento integral dos indivíduos. Nesse contexto, a análise das características que definem a “atmosfera psicológica” de uma instituição de ensino tornou-se crucial, e é aqui que o conceito de clima escolar adquire centralidade.

O clima escolar refere-se à percepção que os membros da comunidade escolar (alunos, professores, gestores e demais funcionários) têm sobre o ambiente em que estão inseridos. Essa percepção engloba elementos como as relações interpessoais, as normas de convivência, a comunicação, a segurança, o apoio mútuo, a equidade e a gestão da instituição, entre outros aspectos. Conforme destaca Brunet (1992), para compreender o comportamento de um indivíduo em situação de trabalho, ou no ambiente escolar, não se pode limitar a análise a aspectos pessoais, sendo imperativo expandir a pesquisa para o ambiente de trabalho, uma vez que são os atores internos ao sistema que o constituem. A forma como esses atores percebem a atmosfera de trabalho é fundamental para entender os aspectos que influenciam seu desempenho e bem-estar.

A importância do clima escolar para a qualidade educacional é amplamente reconhecida (Brooke; Rezende, 2020). Um clima escolar positivo, caracterizado por relações de confiança, respeito e colaboração, tende a favorecer o engajamento dos alunos, a motivação dos professores e a criação de um ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento, de modo que “O clima desempenha um papel fundamental no êxito das ações de aperfeiçoamento ou de formação (reciclagem) do pessoal de uma escola” (Brunet, 1992, p. 132).

Além disso, o clima escolar, “precisa ser estudado de acordo com cada contexto e influência no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo de forma positiva se o clima escolar for bom e, caso não seja, também trará prejuízos para a escola” (Silva et al., 2021, p. 84). Cabe ressaltar, aliás, que “O clima é um fator associado ao desempenho, pertencente à escola, portanto, a seu alcance, e que pode fazer diferença na trajetória dos alunos” (Brooke; Rezende, 2020, p. 130).

O conceito de clima escolar está intrinsecamente ligado à cultura da instituição, sendo que “Falar em clima escolar é também falar de cultura escolar, uma vez que nesse espaço de ensino e aprendizagem que é instituído o estabelecimento de regras, de valores, normas de convivência e inúmeras características” (Silva et al., 2021, p. 86).

Essa “personalidade coletiva” da instituição, como descrito por Vinha et al. (2016), emerge das percepções individuais elaboradas a partir de um contexto real comum. Nessa direção, pode-se considerar que “O clima corresponde às percepções individuais elaboradas a partir de um contexto real comum (...). Trata-se, assim, de uma espécie de ‘personalidade coletiva’ da instituição” (Vinha et al., 2016, p. 101).

A relevância do tema é reforçada por estudos que demonstram seu impacto direto nos resultados educacionais que “indicam que o clima escolar foi o elemento que mais explicou a variação dos resultados de desempenho entre escolas” (Vinha et al., 2016, p. 103). Assim, “investir em conhecimento e na transformação de práticas que possam favorecer uma convivência respeitosa entre todos da comunidade escolar” (Vinha et al., 2016, p. 109), torna-se um objetivo primordial.

Assim, a produção acadêmica da pós-graduação, materializada em dissertações de mestrado e teses de doutorado, constitui um vasto repositório de pesquisas que podem

fornecer *insights* valiosos sobre a evolução e as direções da pesquisa (Spörl; Machado, 2024), o que pode abranger a investigação sobre clima escolar desenvolvida no país.

2 Objetivo

O presente artigo tem como objetivo analisar a produção científica brasileira sobre clima escolar, especificamente as dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas em programas de pós-graduação no Brasil, no período compreendido entre os anos 2000 e 2024. Ao realizar um mapeamento dessa produção, busca-se oferecer um panorama do que tem sido pesquisado, quais abordagens metodológicas são mais utilizadas e quais instituições de ensino superior se destacam na área.

Com esta análise, espera-se contribuir para o campo de estudos do clima escolar no Brasil, oferecendo uma visão organizada do conhecimento produzido e identificando possíveis caminhos para futuras pesquisas. Acredita-se que este levantamento pode ser um recurso valioso para pesquisadores, formuladores de políticas e profissionais da educação interessados em aprofundar a compreensão e as práticas relacionadas à construção de ambientes escolares mais positivos e eficazes.

3 Referencial Teórico

O conceito de clima escolar tem sido explorado como uma dimensão essencial da experiência educacional, influenciando direta e indiretamente o desempenho acadêmico, a convivência e a saúde emocional dos sujeitos envolvidos no ambiente escolar. Diferente da simples convivência, o clima escolar é uma construção multidimensional, baseada em percepções coletivas e individuais dos membros da comunidade educativa (Peñalva Vélez *et al.*, 2015). Sua importância reside não apenas na sensação de bem-estar dos atores escolares, mas também em seu potencial para gerar ambientes propícios ao desenvolvimento integral.

De acordo com Cunha e Costa (2009, p. 6), “o clima escolar representa uma espécie de personalidade coletiva da escola, a atmosfera geral que pode ser percebida de imediato, e através da qual pode-se determinar a efetividade desta”. Essa ideia aponta para um componente intangível, mas profundamente perceptível e com impactos concretos na forma como os sujeitos se relacionam com a escola e entre si. Complementando, os mesmos autores destacam que

[...] a definição do clima escolar como o conjunto das expectativas recíprocas compartilhadas pelos agentes do espaço escolar parece ser capaz de contemplar tanto a dimensão da agência, das escolhas dos atores, quanto o ambiente herdado por eles, nas expectativas consolidadas através do conhecimento acerca das escolas. (Cunha; Costa, 2009, p. 2)

Essas percepções estão diretamente relacionadas à reputação que a instituição constrói ao longo do tempo: “as percepções dos alunos sobre o conjunto de importantes aspectos escolares, que articulados correspondem à noção de clima escolar, variam de acordo com a reputação da escola” (Cunha; Costa, 2009, p. 14).

O clima escolar também reflete a complexidade das dinâmicas sociais que se manifestam no cotidiano da instituição. Nesse contexto, pode-se considerar que

[...] a escola não é apenas um local para aprendizado formal, mas também o de outras competências, desenvolvimento de habilidades e relacionamento interpessoal, diálogo, formação de grupos e pares e motivações que interferem no comportamento de cada indivíduo e ao mesmo tempo no clima escolar. (Silva et al., 2021, p. 86)

Isso reforça que o clima escolar não é apenas um reflexo da estrutura organizacional, mas também uma expressão das relações interpessoais e das experiências subjetivas vividas no espaço escolar.

Nesse mesmo sentido, o ambiente escolar pode ser compreendido como um sistema dinâmico, onde atuam forças que motivam ou inibem comportamentos. “O ambiente pode ser concebido como um campo de forças de 'motivação' e de 'repulsa'. Estas forças advêm das necessidades e das capacidades do indivíduo, do comportamento das outras pessoas ou de fatores puramente fisiológicos” (Lewin, 1951 apud Brunet, 1992, p. 132). Tais elementos contribuem para a configuração do clima escolar como resultado de um equilíbrio complexo entre fatores individuais e coletivos.

Adicionalmente, a construção de um clima escolar positivo envolve ações institucionais voltadas ao cuidado com a convivência. “Sistematizar e institucionalizar esses momentos (...) endossa sua relevância como referenda o valor dado pela instituição ao tema da convivência” (Vinha et al., 2016, p. 112). Isso implica na definição de orientações claras por parte da gestão escolar, como mostram os mesmos autores: “estipula as linhas gerais do modelo de convívio a ser adotado na escola, as normas que os regulam, os objetivos e as ações para alcançá-los” (Vinha et al., 2016, p. 120).

Por fim, compreender o clima escolar exige um olhar atento à posição institucional da escola na sociedade. Como destacam Brito e Costa (2010, p. 503), “a escola não se limita apenas a reproduzir as normas e os valores de um macrossistema, como também não pode ser vista exclusivamente como um microuniverso” A escola ocupa, portanto, uma posição intermediária, mediando influências externas e internas, o que torna o clima escolar um fenômeno carregado de significados e implicações pedagógicas.

4 Método

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo cientométrico, voltado à análise quantitativa da produção científica brasileira relacionada ao clima escolar, com foco nas dissertações e teses produzidas no âmbito da pós-graduação *stricto sensu*.

Segundo Santos e Kobashi (2009), a cientometria pode ser compreendida como uma vertente dos estudos métricos da informação que se dedica à análise quantitativa da atividade científica, indo além da simples contagem de publicações ao buscar interpretar os dados à luz das teorias das ciências humanas e sociais. Os autores destacam que seu principal objetivo é oferecer subsídios para o planejamento e avaliação de políticas científicas, a partir da observação de padrões de produção, circulação e consumo do conhecimento científico.

O levantamento dos dados foi realizado na plataforma oficial Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, por sua abrangência, confiabilidade e acesso público gratuito. A coleta foi efetuada em 13 de maio de 2025, utilizando os seguintes descritores: “clima escolar”, “clima organizacional da escola” e “clima da escola”.

Foram extraídas todas as produções publicadas entre os anos de 2000 a 2024, em língua portuguesa. Após o levantamento inicial, os dados foram organizados em planilha eletrônica e passaram por um processo de triagem. Foram mantidas apenas as

publicações inseridas nas áreas de Educação, por apresentar aderência temática à questão investigada. As produções sem relação direta com o campo educacional foram excluídas.

Em seguida, as dissertações e teses elegíveis foram classificadas a partir de categorias de análise previamente definidas: título, tipo da produção (dissertação ou tese), nível (mestrado ou doutorado), modalidade (acadêmico ou profissional), ano, autor(a), orientador(a), instituição de ensino superior (IES), programa de pós-graduação, área de conhecimento, estado da federação.

Para o tratamento dos dados, utilizou-se estatística descritiva simples, com a construção de tabelas e gráficos que facilitam a visualização das distribuições e recorrências de determinados aspectos, tais como instituições com maior volume de produção, tipos de abordagem mais frequentes e evolução da produção científica ao longo dos anos.

5 Resultados e Discussão

A partir do levantamento realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, no dia 13 de maio de 2025, referente à produção científica brasileira sobre o tema clima escolar, no período compreendido entre 2000 e 2024, foram utilizados três descritores distintos, definidos com base em sua recorrência na literatura educacional: "clima escolar", "clima da escola" e "clima organizacional da escola". No levantamento inicial, foram identificadas 173 publicações com o descritor "clima escolar", 22 publicações com o descritor "clima da escola" e 21 publicações com o descritor "clima organizacional da escola".

Entretanto, ao examinar o conteúdo das produções, observou-se que diversas delas não apresentavam relação direta com o campo educacional. Diante disso, aplicou-se um filtro para selecionar exclusivamente os trabalhos vinculados à área de conhecimento da Educação. Após esse filtro, foram mantidas 115 publicações com o descritor "clima escolar", 12 publicações com o descritor "clima da escola" (das quais 3 foram desconsideradas por se tratar de repetições) e 13 publicações com o descritor "clima organizacional da escola" (também com 3 repetições desconsideradas).

Com isso, a amostra final ficou composta por 115 trabalhos sobre clima escolar, 9 trabalhos sobre clima da escola e 10 trabalhos sobre clima organizacional da escola. O total resultante de 134 publicações evidencia a existência de um campo de interesse ativo e relevante no âmbito da pós-graduação brasileira. Esse volume expressivo indica uma atenção crescente ao tema nas últimas décadas, especialmente considerando o caráter subjetivo e multidimensional do clima escolar, amplamente discutido no referencial teórico.

No que se refere ao tipo de produção, a amostra analisada revelou um predomínio expressivo de dissertações. Das 134 publicações consideradas, 101 correspondem a dissertações de mestrado, enquanto 33 são teses de doutorado. Esse dado reforça a centralidade do tema clima escolar nas investigações em nível de mestrado, especialmente nos programas acadêmicos da área da Educação.

Gráfico 1: Tipo de Produção Acadêmica

Fonte: elaborado pelos autores.

Quanto ao nível de formação, a análise evidenciou que a maioria das produções advém de programas de mestrado acadêmico, com menor representação dos mestrados profissionais. As teses de doutorado, embora em número inferior, demonstram a consolidação da temática também na formação de pesquisadores em níveis mais avançados.

Em relação às instituições de ensino superior (IES) com maior número de publicações sobre o tema, destacam-se centros acadêmicos com produção significativa, indicando núcleos de pesquisa consolidados e contínuos voltados ao estudo do clima escolar. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lidera com 20 produções, seguida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ambas com 12 publicações. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – campus Marília (UNESP-Marília) aparece na sequência com 10 trabalhos, seguida pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com 8 publicações.

Outras instituições também se destacam, como a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), com 7 registros, a Universidade Católica de Brasília (UCB), com 6, e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com 5. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) contabiliza 4 publicações. As demais instituições presentes na amostra registraram três ou menos produções cada, compondo um conjunto diversificado de contribuições, distribuído por diferentes regiões do país.

Gráfico 2: Quantidade de Publicações por IES

Fonte: elaborado pelos autores

A localização geográfica das instituições revela uma expressiva concentração na região Sudeste, que respondeu por 99 das 134 publicações. A região Sul aparece em seguida, com 17 publicações. Essa distribuição territorial evidencia o protagonismo de centros acadêmicos localizados no Sudeste brasileiro, particularmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na consolidação das pesquisas sobre clima escolar.

Gráfico 3: Quantidade de Publicações por Região

Fonte: Os autores (2025)

A análise da evolução temporal das publicações demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo das últimas décadas, com destaque para o ano de 2021, que registrou o maior número de produções (20), seguido por 2024 (12), 2018 (11) e 2020 (11). Desde 2014, observou-se uma produção ininterrupta sobre o tema, o que indica maturação e consolidação do campo, com contribuições frequentes e consistentes por parte da comunidade acadêmica.

Gráfico 4: Quantidade de Publicações por Ano

Fonte: Os autores (2025)

A análise dos orientadores que mais contribuíram para a produção científica sobre clima escolar revelou a atuação recorrente de alguns pesquisadores, indicando linhas de pesquisa consolidadas e envolvimento institucional contínuo com a temática. O professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves (UFMG) destaca-se com 7 orientações identificadas na amostra. Em seguida, aparecem Cynthia Paes de Carvalho (PUC-Rio) e Josafa Moreira da Cunha (UFPR), ambos com 6 orientações, e Carmen Lúcia Dias (UNOESTE), com 5.

Outros docentes também tiveram participação significativa, como Marco Aurélio Kistemann Junior (UFJF) e Patrícia Unger Raphael Bataglia (UNESP-Marília), com 4 orientações cada. Alessandra de Moraes (UNESP-Marília), Eduardo Magrone Junior (UFJF), Márcio da Costa (UFRJ), Raul Aragão Martins Moraes (UNESP-Marília), Renata Maria Moschen Nascente (UFSCar) e Roberto Perobelli de Oliveira Junior (UFJF) registraram 3 orientações cada.

Gráfico 5: Quantidade de Publicações por Orientador(a)

Fonte: Os autores

6 Considerações finais

A presente pesquisa teve como objetivo analisar parte da produção científica brasileira voltada ao tema do clima escolar, por meio de um estudo cientométrico baseado em dissertações e teses disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, compreendendo o período de 2000 a 2024. O levantamento resultou em uma amostra final composta por 134 trabalhos, distribuídos entre os descritores "clima escolar", "clima da escola" e "clima organizacional da escola", e filtrados para considerar exclusivamente os estudos vinculados à área da Educação.

Os resultados obtidos revelam que o clima escolar tem sido objeto de interesse crescente na pós-graduação brasileira, com produção ininterrupta desde 2014 e picos significativos em anos recentes, como 2021. O predomínio de dissertações de mestrado, especialmente de programas acadêmicos, indica que o tema vem sendo amplamente explorado como porta de entrada para pesquisadores em formação. O número expressivo de teses, por outro lado, demonstra a consolidação do campo e sua importância na formação de pesquisadores doutores.

As instituições com maior volume de publicações – com destaque para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), PUC-Rio, UFMG e UNESP-Marília – evidenciam a existência de grupos de pesquisa consolidados, cujos orientadores exercem papel central na difusão e continuidade das investigações. A concentração geográfica da produção na região Sudeste também reforça o protagonismo histórico dessa região na pesquisa educacional do país.

A predominância de abordagens qualitativas reforça a natureza subjetiva, relacional e interpretativa do conceito de clima escolar, como discutido no referencial teórico. A partir dessa perspectiva, compreende-se o clima escolar como um fenômeno construído coletivamente, atravessado por valores, percepções e interações que configuram o cotidiano das instituições de ensino.

O presente estudo contribui para ampliar a compreensão sobre as dinâmicas de produção científica no campo do clima escolar, além de mapear tendências temáticas,

metodológicas e institucionais. Os dados aqui apresentados podem servir de subsídio para novos pesquisadores, especialmente os que estão iniciando suas trajetórias acadêmicas, ao oferecer um panorama das investigações já realizadas e apontar possíveis lacunas para aprofundamento.

Referências

BRITO, M. S. T.; COSTA, M. Práticas e percepções docentes e suas relações com o prestígio e clima escolar das escolas públicas do município do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 45, p. 500–510, 2010.

BROOKE, N.; REZENDE, W. S. **Os dilemas da gestão escolar**. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2020.

BRUNET, L. Clima de trabalho e eficácia da escola. In NÓVOA, António (Coord.). **As organizações escolares em análise**. Lisboa: Dom Quixote, Instituto de Inovação Educacional, 1992.

CUNHA, M. B.; COSTA, M. O clima escolar de escolas de alto e baixo prestígio. In: **Reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação**, 32., Anais. 2009, Caxambu-MG. Sociedade, cultura e educação: novas regulações, 2009.

PEÑALVA VÉLEZ, A.; LÓPEZ-GOÑI, J. J.; VEGA-OSÉS, A.; SATRÚSTEGUI AZPIROZ, C. Clima escolar y percepciones del profesorado tras la implementación de un programa de convivencia escolar. **Estudios sobre Educación**, Navarra, n. 28, p. 9–28, 2015.

SANTOS, R. N. M.; KOBASHI, N. Y. Bibliometria, cientometria, infometria: conceitos e aplicações. **Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**, Paraíba, v. 2, n. 1, p. 155–172, 2009.

SILVA, E. H. B.; SOUSA, Y. L. G.; NEGREIROS, F.; FREIRE, S. E. A. Clima Escolar: Uma Revisão Sistemática de Literatura. **Revista do Nufen**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 1-18, 2021.

SPÖRL, M. M. F.; MACHADO, M. M. Pesquisa em eficácia escolar: análise da produção científica no âmbito da pós-graduação brasileira. **Cadernos de Educação**, São Paulo, v. 23, n. 46, p. 65-84, 2024.

VINHA, T. P. et al. O clima escolar e a convivência respeitosa nas instituições educativas. **Est. Aval. Educ.**, São Paulo, v. 27, n. 64, p. 96-127, 2016.